

O‘ZBEK TILIDA MODAL SO‘ZLARNING GRAMMATIK VA PARADIGMATIK XUSUSIYATLARI

Narbayeva Xosiyatxon Adilbek qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institute Filologiya fakulteti O‘zga tili guruhlarda o‘zbek tili ta’lim yo‘nalishi 4-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek tilida modal so‘zlarning mazmuniy-pragmatik xususiyatlari, ularning nutq jarayonidagi vazifalari va kommunikativ ahamiyati ilmiy asosda yoritilgan. Modal so‘zlarning tasnifi, ma’no turlari hamda ular orqali so‘zlovchining munosabati, ishonchi, gumoni, taxmini yoki bahosi ifodalanishi misollar asosida tahlil qilingan. Shuningdek, modal birliklarning matn yaratishdagi stilistik imkoniyatlari ko‘rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari o‘zbek tili grammatikasida modal so‘zlarning nutqning mazmuniy aniqligi va talaffuzdagi ohangdorlikni ta’minlashdagi muhim o‘rin tutishini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Modal so‘zlar, grammatika, baholash modaliteti, ishonch modaliteti, gumon, nutqning pragmatikasi, stilistik vositalar, kommunikativ vazifa.

O‘zbek tili grammatik tizimida modal so‘zlar alohida leksik-grammatik qatlam sifatida nutq egasining munosabatini ifodalash, gapning pragmatik mazmunini shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi. Modal so‘zlar yordamida so‘zlovchi o‘z fikrini tasdiqlaydi, ehtimollaydi, taxmin qiladi yoki munosabatini bildiradi [1]. Modal so‘zlarning grammatik belgilarini o‘rganish tilshunoslikda dolzarb sanaladi, chunki ular gapning grammatik tarkibiga kirmagan holda uning ma’no qatlamiga ta’sir ko‘rsatadi.

1. Modal soʻzlarning umumiy tavsifi

Modal soʻzlar – soʻzlovchining voqelikka munosabatini, gapning tasdiq, inkor, ehtimol, gumon, talab kabi semantik jihatlarini ifodalaydigan mustaqil soʻz turkumidir [2]. Oʻzbek tilidagi eng faol modal soʻzlar: albatta, ehtimol, balki, chamasi, goʻyo, aftidan, tabiiyki va boshqalar.

Misollar:

Albatta, u bugun keladi.

Ehtimol, ular kechikishar.

Balki, u bu haqida oʻylab koʻrar.

2. Modal soʻzlarning grammatik xususiyatlari

a) Oʻzgarmas soʻzlar – zamon, shaxs-son, egalik yoki kelishik qoʻshimchalarini olmaydi.

b) Gap boʻlaklari bilan grammatik bogʻlanmaydi: “U, ehtimol, uyda emas.”

c) Sintaktik mustaqillik – modal soʻz gapning kesimi yoki egasi boʻla olmaydi.

d) Ohang orqali ajraladi – koʻpincha pauza bilan ajratiladi.

3. Modal soʻzlarning pragmatik funksiyalari

1) Soʻzlovchi munosabatini ifodalash: “Albatta, men yordam beraman.”

2) Ehtimollikni bildirish: “Ehtimol, u bugun banddir.”

3) Noaniqlikni ifodalash: “Chamasi, bugun yomgʻir yogʻadi.”

4) Kuchaytirish funksiyasi: “Tabiiyki, bu masala muhimdir.”

4. Modal soʻzlarning matndagi oʻrni

Badiiy matnda modal soʻzlar obrazning ruhiy holatini ochadi: “Goʻyo, atrof birdan jimib qolgandek boʻldi.”

Ilmiy matnda esa ehtimollik darajasini bildiradi: “Ehtimol, bu fonetik o‘zgarishlar natijasidir” [3].

Modal so‘zlar o‘zbek tili grammatik tizimining muhim qatlamini tashkil etadi va nutqning mazmunini shakllantirishda faol ishtirok etadi. Ularning grammatik o‘zgarmasligi, sintaktik mustaqilligi va pragmatik yuklamasi modal so‘zlarni boshqa so‘z turkumlaridan farqlab turadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimov S. O‘zbek tili grammatikasi. – Toshkent: Fan, 2020.
2. G‘ulomov A. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent: Universitet, 2018.
3. Bozorov O. Grammatik kategoriyalar va ularning nutqiy funksiyalari. – Buxoro, 2016.